

ЌУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА АТРОФ-МУХИТГА ТАЪСИРИ

Shodmonov Anarkul Yuldashevich

dotsent - JizPI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178237>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, insoniyat oldidagi dolzarb vazifalardan biri - atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiatga oqilona munosabatda bo'lish, flora va fauna olamini asrab-avaylash, global ekologik inqirozga yo'l qo'ymaslik haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: atrof muhit, ekologiya, antropogen omillar, g'isht, gazoblok, tabiiy resurslar, energiya tejamkor, devorbop materiallar.

Аннотация. В статье рассматривается одна из важнейших задач, стоящих перед человечеством - защита окружающей среды, бережное отношение к природе, сохранение флоры и фауны, предотвращение глобального экологического кризиса.

Ключевые слова: окружающая среда, экология, антропогенные факторы, кирпич, газоблок, природные ресурсы, энергосбережение, стеновые материалы.

Abstract. The article examines one of the most important tasks facing humanity - environmental protection, respect for nature, preservation of flora and fauna, prevention of a global ecological crisis.

Keywords: environment, ecology, anthropogenic factors, brick, gas block, natural resources, energy saving, wall materials.

Bugungi kunda ekologiya bilan bog'liq muammolar global ko'rinish kasb etib, muayyan sharoitga moslashgan bir butun ekotizim yo'qolib ketishiga olib kelayotgani va bunga, birinchi navbatda, antropogen omillar sabab bo'layotgani jahon ahlini tashvishga solmoqda.

Albatta, insoniyat tamaddunining barcha bosqichlarida sayyoramiz tabiiy boyliklari, hayvonot va nabotot olami inson hayotiy faoliyati uchun zarur ehtiyoj manbai bo'lib kelgan. Texnika va texnologiya, sanoat yuqori darajada rivojlangan XXI asrda ekologiya, bioxilmaxillikni asrash, tabiatni muhofaza qilish bilan bog'liq muammolar bir mintaqa yoki bir mamlakatgagina emas, balki barcha qit'alarga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda.

Atrof muhit muhofazasi muammolari, uning resurslaridan oqilona foydalanish oxirgi vaqtlarda o'ta muhim ahamiyat kasb etib, hozirgi zamonning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Atrof muhit tabiatini muhofaza qilish kompleks muammo sanalib, doimo keng ilmiy nazariy analiz va amaliy tadbirlarni o'tkazishni talab etadi. Bu ilmiy texnikaviy inqilob sharoitida odamlarni ehtiyojini tabiiy resurslar bilan qondirishda tabiiy muhitni buzilish va ifloslanishidan himoya qilish bilan bog'liqdir. Fan va texnikaning rivojlanishi va yangi texnologiyalarning ishlab chiqarishda keng joriy etilishi natijasida insonning tabiatga ko'rsatilayotgan ta'siri (antropogen ta'sir) jadallashib bormoqda. Inson va tabiat orasidagi o'zaro munosabatlar murakkablashib, ushbu ta'sir tabiiy omillar bilan qiyoslanadigan darajaga yetdi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev Koreya Respublikasida o'tkazilgan "Yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik – 2030" (P4G) ikkinchi xalqaro sammitidagi nutq so'zlad. Unda davlatimiz rahbari: "Bugungi kunda ona tabiatning o'zi bizga yo'llayotgan ogohlik qo'ng'irog'iga beparvo bo'lmasligimiz kerak. Afsuski, iqlim o'zgarishlari tobora kuchayib bormoqda. Biz yashayotgan Markaziy Osiyoda so'nggi 30 yilda o'rtacha yillik harorat taxminan

bir darajaga ko‘tarildi. Mintaqamizdagi asosiy daryolarning havzasi va biologik xilma-xillikning qisqarib borayotgani jiddiy xavotir uyg‘otmoqda. Bug‘lanish darajasini oshiradigan gazlar va atmosferaning keng miqyosda ifloslanishi muammolarni yanada chuqurlashtirmoqda. Bugungi kunda “yashil taraqqiyot” borasidagi maqsadlarga erishish uchun mamlakatlarning harakatlari yanada faol va samarali bo‘lishi kerakligiga hych kim shubha qilmayapti. Boshqa choramiz ham yo‘q”, deb ta’kidladi.

“Yashil taraqqiyot”ga erishish uchun “yashil iqtisodiyot”ga o‘tishimiz va uni rivojlantirishimiz lozim bo‘lmoqda. Shu tufayli mamlakatimizda bunday iqtisodiyotni shakllantirish uchun yashil iqtisodiyotni rivojlantirish lozim.

Shu tufayli mamlakatimizda bunday iqtisodiyotni shakllantirish uchun yashil iqtisodiyotni (tabiat va jamiyat bilan bog‘liq ekologik iqtisodiyot, atrof-muhit iqtisodiyoti, resurslarga asoslangan iqtisodiyot, aholining rivojlanishi, feminizm iqtisodiyoti kabi yashil siyosat bilan bog‘liq iqtisodiyotni) rivojlantirish lozim.

Respublika shaxarlarida sanoatni rivojlanishi ya’ni ishlab chiqarish xajminging oshishi natijasida o‘z-o‘zidan shaxar atrof muxitga ta’siri xam ortganligidan dalolat beradi.

Bugungi kunda keng miqiyosda foydalaniladigan qurilish materiallaridan biri bo‘lgan qurilish g‘ishtini ishlab chiqarish juda rivojlandi. Buning allbatta ijobiy va salbiy tomonlari bor.

Shuning uchun atrof muhitni muhofaza qilish hozirgi davrning eng dolzarb muammolaridan hisoblanadi va ushbu muammolarni hal etishda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim bo‘ladi:

-birinchidan, aholining ehtiyojlarini qondirishda, moddiy ne‘matlarni yaratishni barqaror ravishda ekologiya va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan ko‘paytirib borish lozim.

-ikkinchidan, sarflanadigan yoqilg‘ining muqobil variantlarining mavjudligi, ya’ni ishlab chiqarish va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun kerak bo‘ladigan energiya resurslarini qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobidan ko‘paytirish yoki qurilish materiallarini ishlab chiqarishni energiyani tejaydigan yo‘nalishlarda ishlarni olib borish.

-uchinchidan, mahsulot ishlab chiqarish jarayonida atrof muhitga zararli gazlarni chiqarmaydigan, atrof-muhitni asraydigan, ekologik toza texnologiyalarni yaratish, hosil bo‘ladigan shovqin, havoni ifloslanishi, changi va boshqa masalalarga ham alohida ahamiyat berish orqali ekologik toza mahsulotlarni yetishtirish lozim bo‘ladi.

-to‘rtinchidan, bir tomondan, tabiatdagi barcha resurslar cheklangan bir paytda inson ehtiyojlari cheksizligini inobatga olib, ularning muvofiqligini ta’minlash maqsadida ne‘matlarni ishlab chiqarishni kengaytirishni tabiiy resurslarni kamaytirmasdan amalga oshirish choralari ham ko‘rish dolzarb masalalar sirasiga kiradi.

-beshinchidan, mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflanadigan elektr energiyasi va yoqilg‘i sarfi, ishlab chiqarilayotgan mahsulotning urnini bosuvchi mahsulotning mavjudligi, uning ishlab chiqarish jarayonida va ekspluatatsiya qilish jarayonida energiya tejankorliligi, ishlab chiqarish texnologiyasini zamonaviyli, qulayligi va undagi mashina va mexanizmlari, ishlab chiqarishda xom-ashyoning mavjudligi.

-oltinchidan, aholining doimiy o‘sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun qancha ishlab chiqarish, qanday ishlab chiqarish, kimga mo‘ljallab ishlab chiqarish masalasiga atrof-muhitni asragan holda katta ahamiyat beriladi.

Yuqoridagi omillar asosida devorbop materiallardan oddiy qurilish g‘ishti va gazobeton yoki kupikbeton bloklarini taqqosladigan bo‘lsak har tomonlama farqini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi.

Qurilish g'ishtini ishlab chiqarishda tabiiy va iqtisodiy zarari ko'p. Asosiy xom-ashyo tuproqni qayta tiklab bo'lmaydi, yerning unumdorligi pasayib ketadi, gaz sarfi katta. ekologiya va atrof-muhitga salbiy ta'siri yuqori, gazobeton va kupikbeton bloklariga nisbatan hajmiy massasi og'ir, nisbatan issiqlikni tutib turishi past, bino va inshootlarni barpo etishda nisbatan mehnat unumdorli past.

1-jadval

G'isht va gazobeton blokni texnik iqtisodiy ko'rsatgichini taqqoslash

№	Ko'rsatgichlar	G'isht	Gazoblok
1	O'lchami	-	+
2	Siqilishga bo'lgan mustahkamligi	+	-
	Zichligi	-	+
3	Issiqo'tkazuvchanligi	-	+
4	Sovuqqato'rg'unligi	-	+
5	Ekologik tozaligi	+	+
6	Olovbardoshligi	+	+
7	Qorishma sarfi	-	+
8	Narxi	-	+

Xom-ashyo to'g'ridan-to'g'ri tabiatdan olinishi va atrof muxitni ifloslanishi, mahsulotni pishirish jarayonida is gazilarining atrofga tarqalishi, ishlab chiqarish uchun juda katta maydonni talab etilishi ham ishlab chiqarishning salbiy tomonlari hisoblanadi.

Bugungi kunda gazobeton va kupikbeton bloklarini xar tomonlama qulay sharoitlar va zamonaviy texnologiya asosida ishlab chiqarish rivojlanmoqda.

Chunki gazobeton va kupikbeton bloklarini ishlab chiqarishda eng birinchi galda Ekologiya va atrof-muhitga salbiy ta'siri qurilish g'ishtini ishlab chiqarishga nisbatan ancha past.

2-jadval

Gazobeton ishlab chiqarish konveyr liniyasining asosiy ko'rsatgichi

Nomi	Ulchov birligi	Gazobeton ishlab chiqarish liniyasi		
		ASM-60KA	ASM-100KA	ASM-200KA
Bino uchun kerakli bo'lgan maydon,	m ²	316	525	525
Energiya sarfi	kVt/ch	15	15	15
Bino uchun kerakli harorat	C ^o	15dan yuqori	15dan yuqori	15dan yuqori

Shunday qilib, biz gazbeton bloklari g'ishtlarga faqat bitta parametrda - siqilishga bo'lgan mustahkamligi bo'yicha ustunligini ko'ramiz. Bu shuni anglatadiki, g'ishtlar ko'p qavatli binolarni qurish uchun mosdir. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, seysmik faol hududlarda ko'p qavatli uylar gazbeton bloklardan tobora ko'proq qurilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-sonli 2019 — 2030-yillar davrida o'zbekiston respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida qarorining 1-ilovasida . Qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida:

-qurilish materiallari ishlab chiqarishda ikkilamchi resurslar va sanoat tarmoqlari (energetika, metallurgiya, kimyo sanoati)ning yirik tonnajli texnogen chiqindilaridan foydalanish hajmlarini oshirish;

-quyidagi qurilish materiallari: sement, g'isht, ohak, ***avtoklav usulidan foydalangan holda gazobetondan tayyorlangan buyumlar ishlab chiqarish***, issiq saqlovchi materiallar, tom yopish materiallari, yog'och-qirindili plitalarni ishlab chiqarish bo'yicha innovatsion energiya samarador texnologiyalarni joriy etish;

-issiqlikni utilizatsiya qilish texnologiyalari hamda elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi texnologik jarayonlarni qo'llagan holda sement ishlab chiqarishning rivojlangan texnologiyalarini (quruq usul) joriy etish haqida aytib o'tilgan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bir-birini o'rnini bosuvchi tovar sifatida qurilish g'ishtini ishlab chiqarishga qaraganda gazobeton va kupikbeton bloklarini ishlab chiqarish har tomonlama maqsadga muvofiq shuningdek eng asosiy tabiatga zarar yetmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Fattoev I. I., Mavlyanov X.N. “Sanoat ekologiyasi” Uslubiy kullanma. Buxoro, Ziyoz-Rizograf, 2006.y.
2. Dedaxanov B., -Xatamova D, “Sanoat binosi” Namangan 2019 y
3. Шодмонов, А. Ю. (2021). Исследование механических свойств базальтового бетона. Science and Education, 2(5), 250-256.
4. Шодмонов, А. Ю. (2021). ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БАЗАЛЬТОВОГО ФИБРОБЕТОНА. Современное промышленное и гражданское строительство, 17(2), 77-84.
5. <https://zarnews.uz/post/yashil-iqtisodiyot-nima>